

91

مالیگان

ماہنامہ
پیدائش

ISSN : 2320-9313

Rs.: 20/-

اپریل 2014ء

ایڈیٹر: احمد عثمانی

دَروِ بَسْت

3	مدیر	گفتگو
4	مخطوط	روبرو
5	قاضی مشتاق احمد	نوک خاں
8	ڈاکٹر الیاس صدیقی / تلخیص سجاد عزیز	مالیگاؤں میں اردو نثر نگاری
		مضامین
13	مقدومہ	ان دنوں
15	ڈاکٹر کرشن بھاوگ	”ناوک کے تیز“ کے معنی اور تعریف
18	ڈاکٹر ندیم احمد	قتیل شفقانی کی غزلیہ شاعری: قتیل شفقانی بحیثیت غزل گو
19	پروفیسر سلیمان اطہر جاوید	”بچھے لہوں کا دھواں“ پی پی سر پواستورند
21	حامد لطیف ملتانی قادری	مولانا محمد علی جوہر
22	ڈاکٹر شیخ محبوب ثاقب	خواتین کے اہم اردو ناول 2000 کے بعد
24	عارف شیخ	اختلاف
26	سعید خان زیدی	’لگی ہوئی‘ یادوں کی بارات
28	پروفیسر محمد شفیع چوہدر	شہانِ دکن کی ادب نوازیوں
		غزلیں
32	ظفر گورکھپوری، اطہر سلیم، اقبال منیر، علیم صبا نویدی	غزلیں
33	شاکر ادیبی، سامر کھتری، احمد وصی، خالد عبادی	غزلیں
34	سردار آصف، لقمان جگر شاہی، صبا بلگرامی، طاہر حسین طاہر	غزلیں
35	شفیق حسن، ڈاکٹر آفاق فاخری، ڈاکٹر محبوب راہی	غزلیں
36	کامل بہزادی، سید شکیل دستوی، ندا فاروقی، شمیم جوہر	غزلیں
37	ضرر وصفی، انیس منیری، محمد ہارون سیٹھ سلیم بنگلوری، بدر محمدی	غزلیں
38	انوار فیروز، اسلمیل احمد، مصداق اعظمی، ریاض احسن	غزلیں
39	عثمان جوہری	غزلیں، قطعات
40	سوہن راہی، اطہر نیر، ساحل اعظمی، صابر فخر الدین	نظمیں
41	خان شمیم، نیاز جیرا چپوری	نظمیں
		افسانہ
42	وکیل نجیب	زخم
45	دیپک کنول	میر پور کا چاند
48	خورشید حیات	سورج ابھی جاگ رہا ہے
51	فریدی خلیل احمد	جگنو آنکھیں
52	ایڈووکیٹ حبیب رتھپوری	گلدھ
53	نورشہ	افسانے
55	الیاس صدیقی	مطالعے کی میز پر
56	ندا فاضلی، احمد نعیم، احمد عثمانی	
57	ساجی، شقائق، علمی وادلی خیریں	خبر نامہ

خواتین کے اہم اردو ناول 2000ء کے بعد

ڈاکٹر شیخ محبوب ثاقب

توجہ دینا ہمارے لیے اس صنف میں طبع آزمائی کر رہی ہیں۔ خواتین ناول نگاروں نے اس صنف میں 19 ویں صدی میں بھی کارہائے نمایاں انجام دیے، 20 ویں صدی میں بھی ان کی کارکردگی کی شاہد ہے اور 21 ویں صدی میں بھی ان کا سفر جاری ہے۔

21 ویں صدی میں خواتین کے قلم سے کئی ناول منصفہ شہور پر آئے لیکن سہ ماہی کے لیے لکھے گئے مقالے میں ان بھی کا احاطہ کرنا دشوار ہے اس لیے راقم الحروف نے ان میں سے چند پر اکتفا کرنا مناسب سمجھا۔ ان میں مٹی کے حرم، (2000ء)، مورتی، (2004ء)، اندھیرا پگ، (2005ء) کہانی کوئی سناؤ سناؤ، (2008ء)، برف آشنا پرندے، (2009ء)، نادیہ بہاروں کے نشاں (2013ء) شامل ہیں۔

”مٹی کے حرم“ ساجدہ زیدی کا ناول ہے۔ پروفیسر ساجدہ زیدی بنیادی طور پر شاعرہ ہیں لیکن انہوں نے شاعری کے علاوہ تنقید، ڈراما اور ناول کے میدان میں بھی اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ ان کا پہلا ناول ”موج ہوا بیچاں“ (1992ء) ہے جو فنی نقطہ نظر سے بحث کا موضوع بنتا رہا۔ اس کے بعد ان کا دوسرا اور آخری ناول ”مٹی کے حرم“ (2000ء) میں منظر عام پر آیا۔ اس ناول کی کہانی مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی برصغیر کو اپنے اندر سمیٹتی ہے۔ کرداروں کا فطری پن ناول کو کامیابی سے ہم کنار کراتا ہے کیوں کہ اس کے کردار اپنے خالق کے پابند نہیں ہیں۔ ہر کردار خود مختار ہے۔ اس کا پلاٹ مرکزی کردار سعیدہ کے ارد گرد بنایا گیا ہے جو رشتوں کے بھرم توڑتا، جبر کی مختلف صورتوں کو پیش کرتا، محبت کی دنیا آباد کرتا، وہم و گمان کی منزل سے ہوتا ہوا، اپنے اختتام پر جا بچھتا ہے۔ اس ناول کے وسیلے سے ساجدہ نے تاریخی صدائوں، تہذیبی وراثتوں اور اخلاقی پابندیوں کے تانے بانے سے نئی نسل کو ایک پیغام دیا ہے کہ اگر اپنی شناخت قائم رکھنی ہے تو رشتوں کا احترام اور قدروں کی پاس داری کرنی لازمی ہے ورنہ ان کا تشخص وقت کے بدلنے ہوئے دھارے میں گم ہو جائے گا۔ اس ناول میں زندگی کا سراغ پانے کے لیے بھی ساجدہ زیدی نے ماضی، حال اور مستقبل کی کڑیوں کو بڑے سلیقے سے منسلک کیا ہے۔ قرۃ العین کے ”آگ کا دریا“ کی طرح اس ناول میں بھی ”وقت“ خود ایک کردار کی شکل میں موجود ہے۔ جہاں تک اس ناول کی تکنیک کا سوال ہے اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے اس میں متنوع تکنیکوں کا استعمال ہوا، خود کلامی کی تکنیک، شعور کی رو کی تکنیک، آزاد تلامذہ خیال کی تکنیک، فلیش بیک اور فلیش فارورڈ کی تکنیک، یادوں کی تکنیک، دراصل یہ تمام تکنیکیں اب قاری کے لیے غیر مانوس نہیں رہیں۔ اس ناول کا کمزور پہلو یہ ہے کہ ناول نگار نے ابتداء سے ختم تک واقعات کی ترتیب و تنظیم میں شعری فکر کو اپنے اوپر حاوی رکھا اس لیے اس میں تنہا تخلیقیت سے زیادہ نظم کی شہریت کا احساس ہوتا ہے ناول جس کا قلم نہیں ہوتا۔ ان خامیوں کے باوجود ساجدہ کا یہ ناول کردار نگاری کی وجہ سے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاسکتا ہے۔ اس ناول کے کردار سماج میں اپنی تہاؤں اور تنہائیوں، محبتوں اور محرومیوں کے

ناول ایک ایسی صنف نثر ہے جس میں کسی ملک کے تاریخی، تہذیبی، تمدنی و معاشرتی نقوش واضح طور پر نظر آتے ہیں اور جس میں انسان کے ماضی و حال کی تاریخ و تہذیب کی جامع اور مکمل ترجمانی کی جاسکتی ہے بلکہ یہ صنف مستقبل کے امکانات و عزائم کو بھی اپنی گرفت میں لانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔

اردو ناول نے آج اپنی عمر کے 144 برس پورے کر لیے ہیں۔ ناول کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اس صنف کے فروغ و اشاعت میں ہی طرہ نسواں کا اہم کردار نہیں رہا بلکہ اردو میں اس صنف کے آغاز کی وجہ تسمیہ بھی صنف نازک بنی اور اسی طبقہ نے اردو ناول کو بام عروج پر بھی پہنچایا۔ اگر ڈپٹی نذیر احمد کے سامنے ان کی اپنی بچپوں کو تعلیم و تربیت کا مسئلہ نہیں ہوتا تو شاید وہ ناول نہیں لکھتے اور قرۃ العین حیدر ”آگ کا دریا“ نہیں لکھتی تو آج اردو ناول دنیا کی کسی بھی زبان کے ناول کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بیٹھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ اردو ناول کی صورت حال کا جائزہ لیتے ہوئے یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ قرۃ العین حیدر اردو ناول کی اس بلند چوٹی کا نام ہے جس کے دونوں جانب ڈھلان ہے کیوں کہ ان سے پہلے کسی نے ناول کو اس بلندی پر نہیں پہنچایا اور ان کے بعد کی صورت حال بھی کچھ ایسی ہی نظر آ رہی ہے۔ پروفیسر قمر تبس اس سلسلے میں رقم طراز ہیں:

”آج اس سچائی سے انکار شاید ہی ممکن ہو کہ مواد اور موضوع کی جہات، زمان و مکان کی نیرنگی، قصہ اور اشخاص قصہ کی تراش اور اسالیب اظہار کا تنوع اور تہ داری کے اعتبار سے ناول کو انہوں (قرۃ العین) نے جس ارفع مقام تک پہنچا دیا وہاں اس فن میں ان کا کوئی حریف یا ثانی نظر نہیں آتا۔“ (قمر تبس، حرف اول، ہم عصر اردو ناول ایک مطالعہ، کتابی سلسلہ نیاسر، صفحہ 7)

ڈپٹی نذیر احمد کے مرآة العروس (1869ء) کو اردو کا پہلا ناول تسلیم کیا جائے تو اس کی اشاعت کے کھن برس بعد ہی رشید النساء کے پہلے ناول ”اصلاح النساء“ (1881ء) کے وجود میں آنے کے نشانات ملتے ہیں۔ اس سلسلے میں ماہنامہ ”اردو دنیا“ کے اعزازی مدیر نصرت ظہیر فرماتے ہیں: ”اردو کے پہلے ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد کی پہلی کتاب مرآة العروس 1869ء میں شائع ہوئی تو اردو کی پہلی باقاعدہ ناول نگار خاتون رشید النساء کا پہلا ناول اس کے صرف 25 سال بعد 1894ء میں منظر عام پر آیا۔ اس میں بھی 13 رسالہ وہ شامل ہیں جس بحر مزہ ناول کے مسودے کو گھر میں لئے بیٹھے رہیں۔“ (نصرت ظہیر، پاپولر لیٹرچر اور اردو فکشن نگار خواتین، شہر و سخن، اگست، 2009ء، صفحہ 3)

اس لحاظ سے اردو میں خواتین کی ناول نگاری کی تاریخ 132 سال کو محیط ہے۔ اس عرصے میں ایسی خواتین ناول نگاروں کی طویل فہرست ملتی ہے جنہوں نے ہر دور میں اس صنف میں اپنی جولانی طبع کا جوہر دکھایا ہر حال میں اس کی مشاطگی کرتی رہیں اور ہر موسم میں اس کی آب یاری میں مصروف رہیں آج بھی بڑے زور و شور اور

ساتھ اپنی شناخت قائم کرنے میں کوشاں نظر آتے ہیں۔ بدلے رشتے، مٹی ہوئی پرانی قدروں کے ساتھ ابھرتی ہوئی نئی قدریں، زندگی کے اتار چڑھاؤ، یقین و بے یقینی کا ہنگامہ، کہیں زندگی کی نارسائی کہیں کامیابی کی کرن، کہیں سماجی نابرابری کہیں کرب کے ماحول میں دل جوئی کا سامان، یہ سب کچھ سادہ کے اس ناول میں موجود ہے۔ اس میں نئی زندگی کے مسائل بھی ہیں اور حیات نو کی تادیب بھی۔

”ترنم ریاض کا“، موتی، 2004ء میں منظر عام پر آیا۔ جس میں ازدواجی زندگی کی ناکامی کو موضوع بنایا گیا۔ ترنم ریاض نے اس ناول میں ازدواجی زندگی کی محرومیوں کے اسباب بھی بتانے کی کوشش کی لیکن وہ اس ناول کے پلاٹ و کردار نگاری میں ناکام نظر آتی ہیں ترنم اس ناول کے موضوع کو بھی کامیاب طریقے سے پیش نہیں کر سکیں لیکن ہر ناکامی کا میاں کا پیش خیمہ ہوتی ہے کہ مصداق ترنم اپنے دوسرے ناول میں ایک کامیاب ناول نگار کے طور سامنے آئیں ان کا دوسرا ناول ”رف آشنایا پرندے“ 2009ء میں شائع ہوا۔ یہ ناول کشمیر کی سماجی، معاشرتی اور ثقافتی زندگی کا مظہر بن کر سامنے آتا ہے۔ اس ناول میں کشمیر کی قدرتی خوبصورتی کی بھی تصویر کشی کی، یہاں کے کھانے پکانے کشمیریوں کے طرز حیات کی بھی عمدہ طریقے سے عکاسی کی۔ ایک طرح سے یہ ایک سماجی ناول ہے لیکن اس میں چند مقامات پر مسئلہ کشمیر کی جھلک بھی نظر آتی ہیں لیکن ایسا لگتا ہے اس میں مصنف نے جان بوجھ کر کشمیر کی سیاسی پالیسی اور رنگ کو نہیں چھیڑا۔ شاید وہ اس مسئلہ سے ادب گئی ہیں لیکن ایک بات قابل تعریف ہے کہ ترنم نے کشمیر کی صدیوں کی تاریخ کو ناول کے کئی صفحات پر بکھیر دیا ہے جس میں کشمیری افراد کے مسائل کو بے آسانی دیکھا اور محسوس کیا جاسکتا ہے لیکن براہ راست اس کا مجموعہ مسئلہ کشمیر نہیں ہے۔

ناول کا تانا بانا اس کے مرکزی کردار شیبہ کے ارد گرد بنایا ہے جو ایک غیر دل چسپ کردار ہے۔ اس کردار کی یکسانیت اور آستہا پورے ناول کو بے رس کرتی ہے۔ اس کی زندگی بے رنگ، سپاٹ اور بے مزہ ہے جس کی وجہ سے قاری کی گرفت سے یہ ناول باہر ہو جاتا ہے۔

”اندھیرا پگ“ کی خالق ثروت خان ہے۔ یہ ناول 2005ء میں طبع ہوا۔ یہ ناول راجستھان کی تہذیبی، تمدنی اور معاشرتی زندگی خاص طور پر راجستھانی پردھتوں اور پنڈتوں کے مذہب کی آڑ میں خواتین کے استحصال کا احاطہ کرتا ہے۔ بیانیہ کے جاوے اس ناول کو کامیابی کی ایک منزل پر پہنچایا ہے۔ ہندوستان میں طبقہ نسواں کا استحصال کوئی نیا موضوع نہیں ہے لیکن ناول نگار کا کمال یہ ہے کہ اس نے جس انداز سے پیش کیا ہے وہ داد و دوش کے لائق ہے۔ ثروت خان نے اس ناول کے موضوع کی نسبت ایک بھرپور تہذیبی معاشرہ خلق کر کے اس میں انفرادیت پیدا کی۔ اس ناول کے موضوع کو ناول کے ایک ہیرو کے گراف سے واضح کیا جاسکتا ہے جو اس ناول کے تیسرے باب میں موجود ہے: ”دیش نوک، کہ جسے گورنمنٹ کے ریکارڈ میں ایک خوشحال طبقہ دکھایا گیا تھا لیکن یہاں خوش حالی کو چھوڑ کر سب کچھ تھا۔ جہالت ایسی کہ میٹرک پاس ملنا محال تھا۔ لڑکیوں کی تعلیم کو رواج تو بالکل نہیں تھا۔ ہاں پردھتوں نے اپنی ورثتی یعنی ستر منتر، کر یا کر م کا نڈ کو فروغ دے رکھا تھا۔ جوسل در نسل چلا آ رہا تھا۔ گھرانے کے مرد جہاں سنسکرت، وید پران کے پنڈت تھے وہاں عورتیں ان پڑھ

تھیں۔ جو ملی کی اونچی دیواروں میں قید، جہالت کی لعنت سے لپٹی ہوئی نسانیت کے پاس مرد کی چادر بننے کے سوا دوسرا کوئی چارہ نہیں تھا۔“ دوسری جانب یہ ناول عورت کی جبر سے نجات کی راہ تلاش کرنے سے بھی عبارت ہے۔

”کہانی کوئی سناؤ متاشا“، صادق نواب سحر کی تخلیق ہے۔ جو 2008ء میں منصف شہود پر آئی۔ یہ ناول بھی ہندوستانی عورت کے استحصال کی کہانی پر گردش کرتا ہے۔ ناول کا موضوع نیا تو نہیں لیکن واقعات کی پیش کش نے اس ناول کو دلچسپ بنایا ہے۔ اس میں جو مسائل پیش کئے گئے ہیں ان کی نوعیت اور عمومیت سے قاری ادب محسوس کرتا ہے۔ اس ناول کا مرکزی کردار متاشا ہے پلاٹ اسی کے گرد بنایا گیا ہے۔ اس ناول کی خوبی سلام بن رزاق کے مطابق یہ ہے کہ ناول کا کردار متاشا پورے ناول میں لہر لہر ڈوبتی اور گھٹا گھٹا ابھرتی ہے ناول ختم ہو جاتا ہے لیکن متاشا قاری کے ذہن پر دیر تک دستک دیتی رہتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ ایک کامیاب اور اچھا ناول کہا جاسکتا ہے۔

شائستہ فاخری کا ناول حال ہی میں منظر عام پر آیا۔ یہ ناول 2012ء میں رسالہ ”آرڈ“ میں شائع ہو چکا ہے۔ 2013ء میں انہوں نے مر کے ظلم و ستم، اس کی انانیت، خود غرضی کو دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے۔ اسلوبیاتی سطح پر بھی یہ ایک کامیاب ناول ہے۔ اس میں غضب کی روانی ہے جو قاری کو اپنے ساتھ بہا لے جاتی ہے اور ساتھ ہی اس میں اٹھل پھٹل بھی پیدا کرتی ہے۔ ناول نگاری کے پاس تخلیق شہزادی قوت موجود ہے اس نے مرکزی کردار کے ذہن کی سطحیں ایسی پرت در پرت کھولی ہیں کہ قاری محسوس ہوتا ہے اور ناول کو دلچسپی سے پڑھتا ہے۔ اس کا مرکزی کردار علیزہ ہے۔ فاخری نے علیزہ کے خواب کے ذریعے ناول کے مرکزی خیال کی وضاحت کر دی۔ یہ صرف عورت کی بے بسی، مظلومی اور جذبہ جاں نثاری کو پیش نہیں کرتا بلکہ مرد کو بھی خود احتسابی کے دائرے میں کھینچ لیتا ہے۔ یہ ناول ہندوستانی معاشرے کے ایک نہایت ہی نازک مسئلہ کو پیش کرتا ہے جس میں ایک عورت کے جسم کو شوہر اور اس کے بھائی میں بننے، عورت کی بے بسی اور مرد کی خود غرضی پر گہرا طنز ملتا ہے۔ غرض اس مختصر سے مطالعے کا نتیجہ یہ مذکورہ ناولوں کے موضوعات متنوع نہیں ہیں تریب سبھی کا موضوع عورت کا استحصال ہے، پیش کش کا انداز بھی نرا الائنس ہے۔ ان میں انسان کی گونا گوں زندگی کی عکاسی نئے پہلو اور متعدد رنگوں میں ملتی ہے۔ اکیسویں صدی کے ان ناولوں میں حیات انسانی کے حقائق کی غیر مشروط جستجو اور شناخت پر توجہ مرکوز کی گئی۔ ان میں انسان کی ذاتی سوچ اور نئی زندگی کے تمام پہلوؤں کو پورے سماجی نظام سے ہم آہنگ کر کے پیش کیا گیا ہے۔ آج کی رنگ رنگ زندگی، مغربی معاشرے کا مشرقی معاشرے پر دباؤ اور اس کے مضمر و صحت مند اثرات، نفسیاتی پیچیدگیاں، جنسی رویے، سیاست کے داؤچ کی جھلکیاں، استحصال کے نئے نئے روپ اور ہر پل نئے تجربات سے دوچار ہونا، بیان کے کھلے اور ڈھکے چھپے دونوں طریقے، اس ناول میں یہ سب کچھ موجود ہے۔ امید فوئی ہے کہ موجودہ صدی کی خواتین ناول نگار روادب میں پھر کوئی ”آگ کا دریا“ بہا سکیں گی اور اس صنف کو اس مقام سے بھی اونچا لے جائیں گی جہاں قرۃ العین نے اسے پہنچایا۔ ●●

Assistant prof. Department of Urdu. Shivaji College. Udgir.

جناب لطیف انور بامبے مرکٹنائل بینک کے بلا مقابلہ وائس چیئرمین منتخب

اپنے قیام کو 75 رسال پورے کر چکی تاجروں اور عام لوگوں کی واحد مسلم شیڈولڈ بینک، جس کی ملک بھر میں 52 شاخیں ہیں۔ اس کا سالانہ بجٹ ڈھائی سو کروڑ ہے۔ ایسی بینک کے وائس چیئرمین کے طور پر جناب لطیف انور کا انتخاب قابل مبارکباد ہے۔ جناب لطیف انور نے 1992ء میں گجرات کے شہر سورت سے ایک اردو اخبار ”تاپتی نامہ“ جاری کر کے اپنے سماجی کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ 1996ء میں مالگاؤں میونسپل کونسل کے کونسلر چنے گئے۔ 2002ء میں شہر راشٹر وادی کانگریس کی بنیاد ڈالی اور اولین صدر منتخب ہوئے۔ 2002ء میں ہی الرضا چیرٹبل ہسپتال کی بنیاد ڈالی۔ 2005ء میں میور پاور لوم سوسائٹی قائم کی۔ 2006ء میں میور انٹر پرائز نامی کمپنی قائم کی اور شہر میں کئی اہم تعمیراتی منصوبے اپنے ہاتھ میں لے کر شہر کو ترقی دی۔ لطیف انور اور سلیم انور (کارپوریٹر) نے مالگاؤں شہر کے ادبی، صحافتی اور شعری شعبوں سے بھی خود کو جوڑے رکھا۔ شہر کے قلب میں سٹی گارڈن کی تزئین کر کے خواتین اور بچوں کے لئے بہترین تفریح گاہ مہیا کی۔ مبارکباد دینے والوں میں ”ماہنامہ پیماک“ بھی شامل ہے۔